

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ТАБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЎҚУВЧИЛАРГА ЖОЙ НОМЛАРИНИ ЎРГАТИШ

Полвонова Чарос Бахромқуловна

Осиё Халқаро университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларни табиатга нисбатан дўстона муносабатда бўлишга оид билимларни кенгайтиришда жой номларини ўргатиш методикаси бўйича илмий назарий фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: жой номлари, табиат, ўқитиш, методика, табиий минтақа, ўргатиш, тоғлар, чўл.

Аннотация: В этой статье излагаются научные теоретические идеи о методике обучения географическим названиям в расширении знаний учащихся начальной школы о дружественном отношении к природе.

Ключевые слова: географические названия, природа, обучение, методика, природный регион, обучение, горы, пустыня.

Annotation: this article presents scientific theoretical considerations on the methodology of teaching place names in the expansion of knowledge regarding the friendly attitude of Primary School students towards nature.

Keywords: place names, nature, teaching, methodology, natural region, teaching, Mountains, desert.

Табиий фанлар ўқувчиларда ер ҳақидаги илмий дунёқарашни шакллантиради, дунёвий билимларни таркиб топтиради, турли минтақалардаги жамият ва табиатнинг ўзаро боғлиқлиги, табиий объект, жараён ва ҳодисалар ҳақидаги билим ва тушунчалар билан қуроллантиради, дунё табиий манзараси билан боғлиқ умуминсоний маданиятнинг таркибий қисми бўлган табиий маданиятни тарбиялайди. Таълими жараёнида табиатнинг қизиқарли томонини ошириш учун таърифланаётган атама ва номларнинг маъно-мазмуни ва келиб чиқишини билишга интилиш, буни имкони борича ўқитувчи ўқувчига етказиши муҳим аҳамият касб этади. Шу фикрлар нуқтаи назаридан ўз ўлкасининг тарихи, табиати, бойликларини ўрганишга мўлжалланган экскурсиялар ташкил этиш, тўғарак ишини жойлаштириш каби синфдан ва мактабдан ташқари машғулотлар муҳим аҳамиятга эгадир.

Бу масалалар бўйича бошланғич синф табиий фанларида ўқитувчиси куйидаги меъёрий ҳужжатлар бўйича тўлиқ маълумотларга эга бўлиши шарт:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Ўзбекистон Республикасида маъмурий-худудий тузилиш масалаларини ҳал этиш тартиби

тўғрисида»ни 276-I-сонли қонуни²¹. Ушбу қонун вилоятлар, туманлар, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар, овулларни тузиш, тугатиш, уларнинг чегараларини ўзгар-тириш, маъмурий марказларни кўчириш ҳамда аҳоли пунктларини шаҳар, шаҳарчалар туркумига ўтказиш тартибини белгилайди.

Ёшларда умуминсоний маданиятнинг таркибий қисми бўлган табиий маданият ва табиий дунёқарашни шакллантирадиган табиий таълим алоҳида аҳамият касб этади. Шундай экан, ўқувчиларнинг табиат ҳақидаги билимларини оширишда топонимика ва географик атамашунослик муҳим аҳамият касб этади, уларда ватанпарварлик ва бағрикенглик хислатларини пайдо қилади.

Ҳар қандай атоқли отнинг ўзига хос маъноси, унинг келиб чиқиш тарихи мавжуд бўлиб, бу ҳолат ҳам географик, ҳам топонимика эканлигини кўрсатади. Географик номлар ҳақидаги фан бўлган топонимика сайёрамизнинг аниқ ҳудудининг тузилиши ва хусусиятини ўргатиш билан шуғулланадиган геология, геоморфология, биогеография фанлари билан чамбарчас боғлиқ.

«Топонимика» сўзи грек тилидан олин-ган бўлиб, *tópos* – ер, жой, *ónyma* – исм, ном сўзларидан ташкил топган. Демак, топонимика жой номлари ҳақидаги фан, географик атама ва номлар ҳақидаги таълимдир. Географияни жой номларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Мактаб табиий фан дарсларида жой номлари салмоқли ўринни эгаллайди. Табиий хариталарни эса жой номларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Ушбу табиий объект ҳақида ўқувчиларда тасаввур ҳосил бўлиши учун номнинг қисқача изоҳи, келиб чиқиш тарихи айтиб ўтилса, мақсадга мувофиқ бўлади. Бу нарса ўқувчиларнинг қизиқиши, объект ҳақидаги билимларининг «муҳрланиб» қолишига кўмак беради. Ўқувчиларнинг жой номлари ҳақидаги барча саволларига ўқитувчи ҳозиржавоб бўлиб туриши шарт. Бунинг учун ўқитувчи топонимлар ҳақида қўшимча маълумотларга эга бўлишлари лозим.

Топонимикага оид маълумотлар ўқувчиларнинг табиий фанига бўлган қизиқишини янада оширади ва билимларини мустаҳкамлайди. Табиий географик жой номларини мактабда ўрганишда ўқувчиларнинг номларни тўғри ёзишлари ва тўғри талаффуз қилишларига эришиш лозим. Чунки географик номларни тўғри ёзиш ўқувчилар саводхонлигининг муҳим қисми ҳисобланади, номларни тўғри талаффуз қилиш орқали нутқ маданияти оширилади. Жой номларини дарсдан ташқари факультатив машғулотлар, ўйинлар, викториналар, кроссвордлар, қизиқарли савол-жавоблар тариқасида ўрганиш мумкин. Топонимика фанининг мақсади географик атама ва номларни ўрганиш, уларнинг ўзига хос белгиларини аниқлаш, атама ва номларнинг вужудга келиши,

²¹ Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Ўзбекистон Республикасида маъмурий-ҳудудий тузилиш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида»ги 276-I-сонли қонуни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 139-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда

моҳиятини таҳлил қилишдан иборат. Фаннинг вазифаси муайян тилдаги географик номларни тўплаш, уларнинг ривожланишини ўрганиш, ареалларини аниқлаш, номларнинг лексик-семантик, грамматик хусусиятларини ёритиш, топоним луғатлар тузиш, жой номлари транскрипсияси сингари муаммолар билан шуғулланишдан иборат. Географик номларнинг келиб чиқишига сабаб уларга бўлган эҳтиёждир, булар инсоният пайдо бўлган даврдан бошлаб керак бўла бошлаган. Дастлабки географик номлар жуда оддий бўлган. Масалан, тоғ, дарё, кўл ва бошқалар. Жой номлари турли-туман, ажойиб ва ғаройиб, сони эса жуда кўп. Топонимика тил ҳақидаги фанлар тизимига мансуб фанлардан бири, лингвистиканинг бир тармоғидир. Бироқ жой номлари бошқа сўзлардан фарқ қилади. Улар муайян ҳудудда таркиб топади, географик қонуниятлар, тушунчалар ва атамаларни (рельеф шакллари, дарё тармоқлари, кўллар, музликлар, ўсимликлар ва ҳайвонлар номи, фойдали қазилмалар) акс эттиради. Шунинг учун топонимика географиянинг ажралмас қисми ҳисобланади. Табиий фанини ўқитишда хариталар ҳам таълимий, ҳам тарбиявий вазифани бажаради. Ўқувчилар харита билан бошланғич синфларда таниша бошлайдилар. Харита объектлар жойлашган ўрнини кўрсатибгина қолмасдан, балки воқеа ва ҳодисалар, улар ўртасидаги боғлиқликни билишга ҳам ёрдам беради. Топонимларни ўрганишнинг энг муҳим амалий аҳамиятларидан бири картография учун номларни харитада тасвирлашдир. Чунки географик объектларнинг номлари хариталар мазмунининг асосини ташкил этадиган номлар, аввало, хариталар ёзуви сифатида намоён бўлади. Хариталарни тузиш билан боғлиқ дала ва лаборатория шароитида номларни аниқлашга қаратилган бир қатор ишларни бажариш муҳим аҳамият касб этади. 2 синф табиий фанларни 5 бобида яшаш жойи мавзуси берилган бунда, чўлда, ўрмонда ва тоғда одамлар меҳнати турмуш тарзи маълумотлари бериш орқали жой номларни ва минтақлардаги ўсимлик ва ҳайвонот олами ҳақидаги билимларни кенгайтириш табиий қадриятга меҳр-муҳаббат ошади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Ўзбекистон Республикасида маъмурий-ҳудудий тузилиш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида»ни 276-И-сонли қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 9-сон, 139-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда; 2011 й., 41-сон, 449-модда.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 12 октябрдаги «Географик объектларнинг номлари тўғрисида»ги ЎРҚ-303-сонли қонуни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 41-сон, 448-модда.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 16 октябрдаги «Географик объектларнинг номлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ географик объектларнинг номлари соҳасидаги ишларни тартибга солиш чора-тадбирлари ҳақида»ги 295-сонли қарори. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 41-42-сон, 483-модда.

4. Ўзбекистон Республикасининг 1989 йил 21 октябрдаги «Ўзбекистон Республика-сининг Давлат тили тўғрисида»ги 3561-ХI-сонли қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1989 й., 26-28-сон, 453-модда; 1991 й., 11-сон, 273-модда.

6. Ўзбекистон Республикаси географик номларининг ўзбек тилида ёзилиши асосий қоидалари. – Т.: «Ўзгеодезкадастр», 2001.

7. Абдуллаева Д.Н., Умумий ўрта таълимда топонимикага оид билимларнинг ўзлаштирилиши. Замоновий таълим журнали 2015 йил №7 сон 47-53 бетлар.

8. Қораев С. Тошкент топонимлари. – Т.: «Фан», 1991.

9. Қораев С. ва бошқалар. Географиядан изоҳли луғат. – Т.: «Ўқитувчи», 1979.

9. Ҳасанов Ҳ.Ҳ. Географик номлар сири. – Т.: «Ўзбекистон», 1985.